

**“INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI
O’QITISHDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
METODIKASI**

Madaminov Uktamjon Ataxanovich
TATU Urganch filiali dotsenti,
uktam9527@mail.ru

Sapayozova Muyassar Baxodir qizi
TATU Urganch filiali 4-kurs talabasi
sapayozovamuyassar@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o’qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish metodikasi va har qanday sharoitda uydan chiqmasdan masofadan turib axborot texnologiyalari o’quvchilarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratilgan metodlar va vositalardan samarali foydalanish jarayoni tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Interfaol metodlar, zamonaviy ta’lim platformalari, elektron ta’lim platformalari.

Hozirgi zamonaviy dunyoda raqamli ta’limdan keng foydalanilmoqda. Raqamli ta’limni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Axborot texnologiyalari kompyuter texnikasini qo’llashga asoslanib inson faoliyatining turli sohalarida axborotlarni izlash, to’plash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish masalalari bilan shug’ullanuvchi fandır. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari kundalik hayotimizda, har bir sohada shu jumladan ta’lim sohasida ham keng qo’llanilmoqda. Bu haqda mamlakatimiz prezidenti o’zining “06.10.2020-yildagi pq-4851-son Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarorida ham alohida aytib o’tilgan.

Quyida bir qator interfaol metodikalarning tavsifi va mohiyatini keltiramiz:

- 1. “Aqliy xujum” metodi.**
- 2. “Bilaman. Bilib oldim. Bilishni xohlayman” metodi.**
- 3. “Bumerang” texnologiyasi.**
- 4. “Zinama-zina” texnologiyasi.**
- 5. Venn diagrammasi.**
- 6. “T-sxema” metodi.**

Ushbu platformalar nafaqat ta'lim olish imkoniyatini kengaytiradi, balki jamiyatda bilim darajasini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash va hayot davomida o'qib-o'rganish tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro platformalar

- Coursera: 2023-yilda foydalanuvchilari soni 124 milliondan oshdi. Ushbu platforma dunyoning yetakchi universitetlari bilan hamkorlikda yuqori sifatli kurslarni taklif etadi. Masalan, "Data Science" kurslari talabalar orasida keng ommalashgan.

- Khan Academy: o'qituvchilar va o'quvchilar uchun bepul resurslarni taqdim etadi. 2023-yilda uning video darsliklari orqali 2 milliarddan ortiq dars o'tilgan.

- Duolingo: Chet tillarini o'rganish uchun innovatsion vosita. Platforma 40 dan ortiq tilni o'rganish imkonini beradi va foydalanuvchilar soni 500 milliondan oshdi.

- Udey: Bu platforma 200 mingdan ortiq kurslarni o'z ichiga oladi. Ishbilarmonlik, texnologiya va shaxsiy rivojlanish kabi sohalarda kurslar taklif etadi.

- Moodle: Ochiq manbali platforma bo'lib, ta'lim muassasalariga o'quv jarayonlarini boshqarish imkonini beradi. o'zbekistonning bir qancha universitetlarida ushbu platformadan foydalanilmoqda.

Quyida o'zbekistondagi yetakchi elektron ta'lim platformalari:

1. Ziyonet - o'zbekiston Respublikasi hukumatining tashabbusi bilan yaratilgan milliy ta'lim tarmog'i. Bu platforma asosan o'quvchilar, talabalar va pedagoglar uchun o'quv materiallari, fanlar bo'yicha qo'llanmalar va boshqa resurslarni taqdim etadi. Ziyonet orqali foydalanuvchilar:

- Elektron kutubxona xizmatidan foydalanish;
- Darsliklar va qo'shimcha adabiyotlarni yuklab olish;
- Turli onlayn musobaqalar va tadbirlarda qatnashish imkoniyatiga ega.

2. EduMarket platformasi asosan turli o'quv kurslarini onlayn tarzda taklif etadi. Platforma orqali foydalanuvchilar:

- IT, tillar, biznes va boshqa sohalarda maxsus kurslarga yozilish;
- o'quv jarayonini masofadan o'tkazish;
- Sertifikatlarni qo'lga kiritish imkoniyatlariga ega.

3. EduAction o'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan yaratilgan ushbu platforma o'qituvchilar va o'quvchilar uchun interfaol darslar, video darslar va testlar taqdim etadi. EduAction platformasining asosiy afzalliklari:

- Maktab fanlari bo'yicha tayyorlangan video darslar;
- Talabalar uchun yakuniy va oraliq baholash testlari;
- Malaka oshirish uchun o'qituvchilarga mo'ljallangan treninglar.

4. Milliy sertifikatli markazi platformalari. Ushbu platformalar asosan xalqaro darajadagi sertifikatlar olish uchun onlayn kurslarni taklif qiladi. IT va texnik

fanlarga qiziqish bildirgan yoshlar ushbu resurslar orqali o'z bilimlarini rivojlantirib, xalqaro mehnat bozorida talabgir bo'lishlari mumkin.

5. UzEdu - platformasi maktab va o'rta-maxsus ta'lim tizimi uchun elektron resurslarni jamlaydi. o'quvchilar va o'qituvchilar fanlar bo'yicha:

- Elektron darsliklar;
- Nazariy va amaliy mashg'ulotlar;
- Testlar va o'yinlar orqali bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega.

NATIJALAR

Ushbu tadqiqot va o'quv metodikasini ishlab chiqish jarayoni asosida quyidagi natijalarga erishildi:

1. O'qitish jarayonining samaradorligi oshadi
2. O'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyati rivojlanadi
3. Tajriba va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash imkoniyati yaratilgan
4. Interaktivlik va gamifikatsiya orqali qiziqish darajasi oshadi
5. O'quvchilar uchun raqamli ko'nikmalar va muammolarni hal qilish qobiliyati shakllanadi.

Shu bilan birga, o'qitish metodikasining interaktivligi va moslashuvchanligi o'quvchilarda o'quv jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitishda **mobil texnologiyalardan foydalanish** zamonaviy ta'lim jarayonini yanada samarali va interaktiv qiladi. Mobil qurilmalar yordamida o'quvchilar darsga faolroq jalb etiladi, mustaqil bilim olish va kreativ fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Mobil ilovalar orqali taqdimotlar yaratish, testlar o'tkazish, dasturlash asoslarini o'rganish va fikr almashish imkoniyatlari kengayadi.

Bunday yondashuv o'quvchilarning **raqamli savodxonligini oshirish, axborot xavfsizligi** madaniyatini shakllantirish va **moslashuvchan o'rganish imkoniyatlarini yaratish** uchun muhim ahamiyatga ega. Mobil texnologiyalarni oqilona va maqsadli qo'llash o'quvchilarning qiziqishini oshirib, ta'lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Elektron ta'lim platformalari orqali mustaqil ta'lim olish nafaqat talabalar uchun, balki butun ta'lim tizimi uchun katta imkoniyatlarni ochadi. o'zbekistonning elektron ta'lim sohasidagi o'sishi, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga yordam bermoqda. Bu platformalar yordamida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlaydi, vaqtni tejashga erishadi va o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi. Elektron ta'lim tizimining foydaliligi o'zini o'quvchilarning, ta'lim

muassasalarining va butun mamlakatning ta'lim tizimining samaradorligida namoyon qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A., Mamatqulov M.S. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
2. Madaminov U.A., Bayramova Sh.D. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov U.A., Karimova M.S. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlash chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboyev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.
8. Allaberganova M.R. Madaminov U.A. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
9. Madaminov U.A., Urazboyev K.U. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
10. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova, Vizual dasturlash yordamida amaliy masalalarni yechish. Ta'lim fidoyilari. 2022/6, 77-85p.
11. Ashirova A.I., Allaberganova M.R., Madaminov U.A. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670410.

12. Madaminov U., Ashirova A., Kutliyev S. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*. 2021/4/14, 5207-5217p.
13. U.A.Madaminov. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. *International Conference on Information Science and Communications Technologies*. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146962.
14. Madaminov U.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubiyatini o'rganish. *Образование и наука в XXI веке*. 2023.
15. U. Madaminov, Qodirov D. Creating an application for training science. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*. 2023/5/17, 295-300p.
16. Madaminov U., Qodirov D, Razzoqova Z. Oliy ta'lim tashkilotlarida mutaxassislik fanlarni o'qituvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish. *Innovations in Technology and Science Education*. 2023/6/3, 813-816p.
17. Madaminov U., Xudaybergenov T. Use of modern digital technologies in the educational process. *International scientific conferences with higher educational institutions*. 2023/5/5, 699-701.
18. Madaminov U. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Komputer texnologiyalari*. 2022/4/30.
19. Madaminov U., Sadikov M. Development and application of computer graphics training software in information technology. (ICISCT). 2021/11/3. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670321.
20. Madaminov U., Qodirov D., Avezov M. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. *International journal on human computing studies*.
21. З.К. Ильясова. Педагогик олий таълим тизимида информатиканинг назарий асослари фанини ўқитишнинг хусусиятлари. "Online-conferences" Platform, 2021.
22. Ilyasova Z. K. bo'lajak boshlang'ich sinf informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 99-105.
23. Kenesbayevna I. Z., Urimbetova Z. A. Application of the Project Method in Computer Science Classes // *International Journal on Orange Technologies*. – 2022. – Т. 4. – №. 3. – С. 75-77.
24. Kenesbayevna I. Z. The use of the project method to develop students'information competence // *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-69.

25. Ильясова З. К. Бўлажак информатика ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини такомиллаштиришга қаратилган адаптив модел // *Innovations in Technology and Science Education*. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.
26. Ильясова З. Problems of teaching informatics in pedagogical universities // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol.* – 2019. – Т. 7. – №. 9.
27. Ильясова З. К. Психолого-педагогические условия повышение эффективности преподавания информатики в педагогическом вузе // *Advances in Science and Technology*. – 2018. – С. 168-170.
28. Ильясова З. К. Совершенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // *For teacher professionalism*. – 2018. – С. 36.
29. Абдуллаев А., Ильясова З., Абдуллаев У. Технология компьютерного моделирования в социальных системах республики каракалпакстана // *Актуальные научные исследования в современном мире*. 2017. №. 2-1. С. 6-11.